

Artículo de investigación

El razonamiento cognitivo, lógico y matemático en pacientes con síndrome de Down.

Cognitive, Logical, and Mathematical Reasoning in Down Syndrome Patients.

Cristina Solórzano Mendoza

*Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Manabí-Ecuador, cristinasolorzano555@gmail.com,
<https://orcid.org/0009-0003-4223-4550>*

Ruth Rezabala Guerrero

*Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Manabí-Ecuador, ruthrezabalaguerrero@gmail.com,
<https://orcid.org/0009-0003-4223-4550>*

Autor de Correspondencia: Cristina Solórzano cristinasolorzano555@gmail.com

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO CITACIÓN

Solórzano Mendoza, C. y Rezabala Guerrero, R. **el razonamiento cognitivo, lógico y matemático en pacientes con síndrome de down.** *Journal Growing Health* 2024; Vol. 1 N.2: 99-117.

Esta obra está bajo una licencia internacional. [licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

RESUMEN

La presente investigación evalúa las capacidades de razonamiento cognitivo, lógico y matemático en pacientes con síndrome de Down, con el objetivo de identificar fortalezas y áreas de mejora en el desarrollo de estas habilidades. El síndrome de Down, una condición genética que afecta al desarrollo cognitivo, se asocia comúnmente con dificultades en el aprendizaje y el procesamiento de información compleja. A través de una serie de pruebas estandarizadas y no estandarizadas, este estudio evalúa las capacidades específicas de razonamiento en un grupo de individuos con síndrome de Down, comparándolos con un grupo de control. Además, el estudio resalta la importancia de las metodologías pedagógicas adaptadas y las tecnologías de asistencia para mejorar las capacidades cognitivas en estos individuos. Los hallazgos sugieren que el enfoque personalizado y la integración de estrategias de enseñanza innovadoras pueden potenciar el razonamiento lógico y matemático en pacientes con síndrome de Down, contribuyendo así a su autonomía y calidad de vida.

Palabras claves: Síndrome de Down; desarrollo cognitivo; deficiencia lógica-matemática; razonamiento; cognición; discalculia.

ABSTRACT

This research evaluates the cognitive, logical, and mathematical reasoning abilities in patients with Down syndrome, aiming to identify strengths and areas for improvement in the development of these skills. Down syndrome, a genetic condition that affects cognitive development, is commonly associated with difficulties in learning and processing complex information. Through a series of standardized and non-standardized tests, this study assesses the specific reasoning abilities. Additionally, the study highlights the importance of adapted pedagogical methodologies and assistive technologies to enhance cognitive abilities in these individuals. The findings suggest that a personalized approach and the integration of innovative teaching strategies can enhance logical and mathematical reasoning in patients with Down syndrome, thereby contributing to their autonomy and quality of life.

Keywords: Down syndrome; cognitive development; logical-mathematical deficiency; reasoning; cognition; dyscalculia.

1. Introducción

El síndrome de Down es una condición genética caracterizada por la trisomía del cromosoma 21, lo que significa que una persona tiene tres copias de este cromosoma en lugar de las dos habituales. Esta alteración genética es el resultado de un error en la división celular durante la meiosis, donde las células hijas acaban con 24 y 22 cromosomas en lugar de los 23 normales. Si un gameto con 24 cromosomas se une a otro normal durante la fecundación, se produce la trisomía, que es la causa del síndrome de Down (1).

El riesgo de tener un hijo con síndrome de Down aumenta significativamente en mujeres mayores de 45 años. Esta condición está asociada con una discapacidad intelectual que varía en severidad, y también con un conjunto de características físicas distintivas, que incluyen ojos rasgados y un perfil facial plano, rasgos que en el pasado llevaron a comparaciones inapropiadas con personas de Mongolia (1).

Además de las características físicas, el síndrome de Down se asocia con una serie de complicaciones de salud y desarrollo, como retraso en el crecimiento, hiperlaxitud ligamentosa, hipotonía (disminución del tono muscular), y una mayor susceptibilidad a infecciones, leucemia y Alzheimer prematuro. Estas características son parte del cuadro clínico sistémico que define esta condición (1).

2. Desarrollo

El síndrome de Down se clasifica en tres tipos principales. La trisomía del par 21 es la forma más común, representando el 95% de los casos, y se produce debido a un error en la meiosis. La translocación, presente en el 3-4% de los casos, ocurre cuando el cromosoma 21 se adhiere a otro cromosoma, usualmente el 14. Finalmente, el mosaico, que constituye alrededor del 1% de los casos, se presenta cuando el error en la división celular ocurre después de la fertilización, resultando en una mezcla de células normales y trisómicas (2).

El desarrollo de las personas con síndrome de Down es variable y presenta desafíos particulares. En términos generales, su desarrollo motor y del lenguaje verbal es más lento que en niños sin la condición, pero desarrollan habilidades sociales y emocionales con mayor rapidez. Son especialmente hábiles en la comunicación no verbal, usando gestos y expresiones faciales para interactuar con los demás, y tienden a procesar mejor la información visual que la verbal (3).

Desde el nacimiento hasta los cinco años, el desarrollo de los niños con síndrome de Down incluye etapas cruciales para su crecimiento físico y mental. Durante los primeros meses de vida, el desarrollo motor se ve afectado por la hipotonía y la hiperlaxitud articular, lo que retrasa la adquisición de habilidades como mantenerse de pie y caminar. Estos niños también pueden experimentar dificultades en la alimentación debido a la debilidad muscular en la boca y la lengua, prolongando las sesiones de amamantamiento (4).

El desarrollo de las personas con síndrome de Down es variable y presenta desafíos particulares. En términos generales, su desarrollo motor y del lenguaje verbal es más lento que en niños sin la condición, pero desarrollan habilidades sociales y emocionales con mayor rapidez. Son especialmente hábiles en la comunicación no verbal, usando gestos y expresiones faciales para interactuar con los demás, y tienden a procesar mejor la información visual que la verbal (3).

Con la intervención adecuada, muchos niños con síndrome de Down logran avances significativos en su desarrollo motor y pueden superar algunas de las limitaciones iniciales. Es fundamental proporcionarles un entorno de apoyo que promueva su desarrollo social, emocional y cognitivo. A medida que crecen, algunos niños con síndrome de Down pueden mostrar un comportamiento rebelde o desafiante, influenciado en parte por su mayor capacidad para comprender las emociones y necesidades de los demás (3).

Durante la infancia y la niñez, es importante enfocarse en el desarrollo de habilidades cognitivas, motoras y sociales. Los niños con síndrome de Down tienen la capacidad de aprender y desarrollarse, aunque a un ritmo diferente al de sus pares. Con el apoyo adecuado, pueden adquirir habilidades académicas y de vida que les permitan llevar una vida plena y satisfactoria.

El objetivo de este estudio es evaluar el desarrollo del razonamiento lógico-matemático en niños con síndrome de Down, estudiantes de la unidad educativa especial María Buitrón, con el fin de identificar las áreas de deficiencia en la identificación de números y signos, y analizar la influencia de los niveles cognitivos en su aprendizaje.

Este objetivo es fundamental porque proporciona una comprensión profunda de las dificultades específicas que enfrentan los niños con síndrome de Down en el aprendizaje de conceptos matemáticos básicos. Al identificar estas deficiencias y su relación con los niveles cognitivos, se pueden diseñar intervenciones pedagógicas más efectivas y personalizadas que mejoren el rendimiento académico y las habilidades de razonamiento lógico-matemático de estos estudiantes, promoviendo su inclusión y desarrollo integral en el entorno educativo.

3. METODOLOGÍA

Tipo de estudio:

El presente estudio es de tipo observacional, cualitativo, cuantitativo y transversal, en donde se va a observar las dificultades que presentan los participantes que están involucrados en este estudio, tomando en cuenta la edad y la condición clínica que padecen.

Participantes

Estudiantes que padecen síndrome de Down en la unidad educativa especial María Buitrón en la provincia de Manabí cantón Portoviejo, 10 niños con síndrome de Down desde 4 a 12 años de edad que presentan déficit en el razonamiento lógico matemático.

Criterios de inclusión

Se incluyen niños de diferentes edades que presenten síndrome de Down y dificultades cognitivas, lógicas matemáticas, de razonamiento, etc.

Se incluyen niños que presentan síndrome de Down de cualquier etiología, trisomía del par 21, translocación y mosaico.

Niños de edades de 4 a 12 años que presentan síndrome de Down

Criterios de exclusión

Niños sin síndrome de Down, que presentan otro tipo de condiciones como parálisis cerebral, autismo, hipertensión o hipotensión, espasticidad o en algunos casos que no presentan alguna patología.

Técnicas e instrumentos

Se aplicó una evaluación con diferentes test que fueron adaptados previamente para que se facilite de mejor manera la comprensión de los participantes involucrados en el presente estudio.

SUBTEST DE NÚMEROS Y SIGNOS

Se va a aplicar a los participantes para medir la eficacia lógica-matemática de los niños en estos los siguientes criterios:

- Identificación de los números o si existe alguna falla en la identificación
- Identificación números que se asemejan entre sí
- Identificación de signos
- Identificación de números de sonidos semejantes
- Inversiones

4. RESULTADOS

Las evaluaciones se aplicaron a 10 niños de la institución que presentaban síndrome de Down, con el fin de obtener resultados de el nivel de discalculia que presentaban y si

la edad influenciaba al momento de la identificación de los números y signos en estos pacientes.

A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos en el siguiente estudio junto con su respectiva interpretación que justificarán los objetivos del proyecto

TABLA 1.

Edades de los participantes del estudio

	Primera infancia 0 a 5 años	Escolaridad 6 a 12 años
Número de participantes	2 participantes	8 participantes

Fuente: elaboración propia

Se tomó en cuenta al momento de aplicar los test las edades de los participantes para observar si la edad influía en la resolución de la evaluación. (Tabla 1).

TABLA 2

Identificación de números del 1 al 1000

Participantes	Del 1 al 4	Del 5 al 10	Del 10 al 100	Del 100 al 1000
Sujeto 1	Si	No	No	No
Sujeto 2	Si	No	No	No
Sujeto 3	Si	No	No	No
Sujeto 4	Si	No	No	No
Sujeto 5	Si	No	No	No
Sujeto 6	Si	No	No	No
Sujeto 7	Si	No	No	No

Sujeto 8	Si	No	No	No
Sujeto 9	Si	No	No	No
Sujeto 10	Si	No	No	No

Fuente: elaboración propia

En lo que concierne a la aplicación de la adaptación del test de identificación de los números del 1 al 1000 , se observó que 10 (100%) de los 10 participantes identificaron los números del 1 al 4, y que partir de 5 al 10, del 10 al 100 y del 100 al 1000 no se encontraron resultados positivos ya que ni uno de los participantes lograron identificar el resto de números. (Tabla 2)

Gráfica 1.

Identificación de signos

Número de participantes que identifican frente a SIGNOS

Fuente: elaboración propia

En lo que respecta a la evaluación de la identificación de signos se observó que 10 de los 10 participantes fueron capaces de identificar el signo más, sin embargo no pudieron identificar la mayoría de los signos que estaban presentes en el test. (Gráfica 1)

Gráfica 2

Identificación de números de forma semejante

Identificación de números de forma semejante

Fuente: elaboración propia

Con respecto a la identificación de números de forma semejante, se observó que todos los participantes pudieron identificar el 7 sin confundirse con el 4 o el 1 que son semejantes a éste, sin embargo, no hubo evidencia en la identificación del resto de números presentados en el test. (Gráfica 2)

Gráfica 3

Identificación de números con sonidos semejantes.

Fuente: elaboración propia

En la evaluación de la identificación de números con sonidos semejantes 9 de los 10 participantes distinguieron el 6, 5 distinguieron el 7, 5 distinguieron el 2, 5 distinguieron el 12, 1 distingue el 70, 1 distingue el 13, 1 distingue el 3, mientras que ninguno fue capaz de distinguir el 60, el 100, el 17 y el 16 (Gráfica 3). Se pudo observar en cada una de las evaluaciones de este test que existe una notable dificultad al momento de escribir los números indicados por el evaluador, lo que indica una posibilidad grande de que los participantes presenten problemas o alteraciones en la motricidad fina que puede estar relacionada a la condición que padecen

Gráfica 4

Inversiones

Inversiones

Fuente: elaboración propia

Se evidencia una gran falta de entendimiento por parte de todos los participantes en la resolución del test de inversiones, ya que en las evaluaciones lo pocos que intentaron realizarla no comprendieron la finalidad o el objetivo del test, colocaron una continuación de los números o replicaron el número en vez de invertirlo, y en algunos casos dejaron los espacios en blanco o colocaron garabatos en estos (Gráfica 4). En este test también se pudo observar que existe una dificultad al momento de escribir los números correctamente por lo cual dificulta la comprensión del evaluador al realizar las observaciones.

5. DISCUSIÓN

En el estudio, se presentó la relación entre el síndrome de Down y cómo pueden estar presentes o cómo se relacionan diferentes deficiencias lógicas matemáticas, la discalculia específicamente que es la que protagoniza el estudio, en los niños que padecen esta patología y observar si la edad influye o no en estos casos.

Según un estudio realizado se observa que en el análisis de las fortalezas matemáticas en los pacientes con síndrome de down indican una lentitud en el desarrollo al momento de realizar actividades aritméticas que se relacionan con la dificultad de recordar y utilizar datos en números básicos lo que puede conllevar a una limitación mayor con respecto a la progresión aritmética espacial, sin embargo la edad no influyó en el estudio de estos casos ya que se dividió a los participantes de 10 a 31 años y de 4 a 10 años para observar si existía alguna diferencia que indicará que la edad era un factor influyente en el razonamiento lógico matemático de los pacientes con síndrome de down en este estudio en el cual no se demostró una relación significativa con respecto a la edad y las medidas matemáticas (5).

Los infantes que poseen el síndrome de Down logran, pese a tener retraso, conseguir los mismos objetivos motores que un menor común. Generalmente, los hitos que tardan más en ser alcanzados son aquellos que requieren una alta dosis de colaboración y están compuestos por movimientos de peso (rastreo, andar por su cuenta, etc.) (6).

Dentro de los hitos de avance, el adquirir el paso es uno de los más valiosos. El retraso en su adquisición desmejora otras características del menor, como por ejemplo la mental y la comunitaria, ya que caminar en forma independiente es más que la posibilidad de andar. Ella le ayuda al menor a desarrollar las habilidades psicomotrices como la distancia, el volumen, la posición de los objetos en el espacio, el cuerpo, etc. Cabe destacar que la marcha es un momento significativo para la independencia de un individuo, logrando controlar la ansiedad de la familia (6).

A nivel estructural, tener miembros cortos en comparación con la longitud del cuerpo resultará difícil para apoyar los brazos en sedestación o trepar a escaleras, sofás, etc. Tanto la familia como los profesionales que cuidan al niño deben considerar estos aspectos. Su conocimiento lo ayudará a elegir movimientos más precisos y razonables. El movimiento le permitirá explorar y relacionarse con el mundo, un aspecto fundamental del desarrollo psicológico porque existe una relación muy íntima entre el desarrollo físico y el psíquico (6).

El vínculo entre el síndrome de Down y las destrezas motoras delicadas es un asunto esencial en el crecimiento de los niños. Las habilidades motoras finas, que son necesarias para realizar muchas tareas diarias como vestirse, comer y agarrar cosas, son fundamentales. Además, estas habilidades están estrechamente relacionadas con el rendimiento académico de los niños (7).

Los niños con síndrome de Down suelen experimentar retrasos en el desarrollo de habilidades debido a factores como la debilidad muscular y la falta de coordinación motora lo que se evidencia en este estudio en el análisis de resultados de los test de la identificación números con sonidos semejantes y de inversiones en donde involucraron escribir y se refleja la deficiencia en la motricidad fina en estos niños (8).

Esto implica grandes desafíos tanto en su vida diaria como en su educación. Las investigaciones han revelado que los niños con síndrome de Down suelen tener un desempeño inferior en habilidades motoras finas en comparación con otros niños con discapacidades del desarrollo y con niños sin discapacidades_(8). Por ejemplo, según los resultados de la Escala de Comportamiento Adaptativo Vineland, los niños con síndrome de Down tienen puntuaciones considerablemente más bajas en habilidades motoras finas en comparación con otros grupos (8).

La falta de habilidades motoras finas puede hacer que a estos niños les cueste realizar tareas básicas y participar plenamente en actividades escolares y sociales. Sin embargo, la intervención temprana y los programas específicos enfocados en actividades motoras finas pueden ser muy efectivos para mejorar estas habilidades en niños con síndrome de Down. Por ejemplo, un estudio de caso que utilizó un programa de actividades motoras finas demostró mejoras significativas en la coordinación de ambas manos, la destreza manual y la fuerza muscular de la mano (9).

Estos programas a menudo utilizan técnicas de estimulación multisensorial y combinan enfoques neurodesarrollamentales, biomecánicos y psicosociales para responder a las variadas necesidades de los niños (9). Implementar estos programas de manera constante y organizada puede ayudar a los niños con síndrome de Down a

mejorar sus habilidades motoras finas y a ser más independientes en sus actividades diarias.

Es crucial mencionar que no se observaron diferencias notables en las habilidades motoras finas entre niños y niñas con síndrome de Down. Esto indica que las intervenciones deben estar dirigidas a todos los niños con esta condición, sin importar su género. Aunque se hayan logrado avances significativos, es fundamental seguir investigando y desarrollando programas más integrales es importante que estos programas incluyan una amplia gama de variedades de pruebas y tomar en cuenta el desempeño diario de los niños para evaluar de manera completa sus necesidades y su progreso (10).

El síndrome de Down es una condición genética que afecta al aprendizaje de diversas maneras. Los niños con síndrome de Down suelen manifestar problemas en la comprensión, expresión y funcionalidad del lenguaje, lo que hace que la comunicación sea una de las áreas donde se registra el índice más bajo de progresión (11). Los problemas lingüísticos se deben en gran medida a las alteraciones neuroanatómicas y neurofisiológicas que acompañan a esta cromosomopatía.

Además, el desarrollo del lenguaje en estos niños no es adecuado a su edad cronológica, lo cual condiciona su capacidad de interactuar y comunicarse eficazmente desde una edad temprana (12).

La inclusión educativa es otro aspecto crucial para el desarrollo de los niños con síndrome de Down. La asistencia a aulas inclusivas ha mostrado beneficios tanto en aspectos académicos como sociales, mejorando las habilidades comunicativas y la adopción de roles de participación. Las formadoras de educación con experiencia en inclusión subrayan la importancia de un liderazgo directivo favorable y la necesidad de un planeamiento didáctico que privilegie aprendizajes para la vida, y cabe destacar que la creación de rutinas y la utilización de materiales didácticos específicos son estrategias que han demostrado ser efectivas para estos estudiantes (13).

Finalmente, es importante destacar el papel de los padres en el proceso educativo. La participación activa de los padres no solo facilita la inclusión educativa, sino que también contribuye al desarrollo integral del niño (14).

Los padres adquieren competencias que pueden implementar en la dinámica familiar, como el trabajo colaborativo y la comunicación asertiva ya que de esta forma es factible crear un entorno de apoyo tanto en la escuela como en el hogar, lo que es esencial para el éxito educativo y social de los niños con síndrome de Down (15).

Limitaciones.

- Falta de acceso directo a la muestra, que dio como resultado una incorrecta interpretación de la aplicación de la evaluación de los test involucrados en el estudio tanto en los participantes como en los evaluadores designados, lo que conlleva a una inconsistencia en los resultados que se esperaba obtener.
- Falta de colaboración de la institución asociada con el estudio, fue evidente que por este factor se presentó retraso al momento de obtener los resultados.
- Falta de tiempo, tomando en cuenta que influyó bastante la poca colaboración de la institución en la evaluación de los participantes por lo cual el tiempo para el análisis de estos resultados fue acortado y se requirió de más.
- Falta de participantes, debido a la escasez de niños con síndrome de down en la institución educativa en la cual se desarrolló el proyecto.

6. CONCLUSIÓN

Finalmente luego de realizar la aplicación de los test adaptados para los niños con Síndrome de Down para la evaluación del razonamiento lógico matemático se logró evidenciar a raíz de esto los principales problemas y la dificultad que presentan de comprensión que tienen los participantes con respecto a la identificación de números, signos, números de formas y sonidos semejantes y las inversiones, y no solamente a

nivel cognitivo sino también motor, ya que se evidenció la dificultad que presentan los niños al momento de desarrollar actividades de motricidad fina como lo es escribir.

Sin embargo, en el test de las inversiones no se puede evidenciar si realmente las deficiencias que se presentan son debido a la falta de comprensión de los participantes o de los evaluadores.

A través de la obtención de estos datos de la evaluación aplicada se logró estandarizar para una mejor comprensión en la interpretación de estos, y claramente se aprecia la deficiencia lógica-matemática que presentan los participantes y se pudo observar como la edad no influye, ya que en la estandarización de los datos no se observa una diferencia significativa en los resultados de los participantes.

Se pudo observar que el nivel cognitivo de los participantes si influye de manera significativa en el aprendizaje, ya que de por si estos niños presentan tanto un retraso motor como cognitivo que se evidencia en los resultados arrojados de las evaluaciones aplicadas en los participantes que demuestran la dificultad para la identificación, interpretación y comprensión de números y signos, aumentando la deficiencia motora que está ligada a la hipotonía que presentan los niños con Síndrome de Down.

Para concluir, si se evidencia una deficiencia en el razonamiento lógico matemático en los niños con Síndrome de Down, sin embargo no es lo suficientemente significativo ya que los participantes no fueron los suficientes y las evaluaciones no fueron realizadas de manera totalmente correcta, lo que se sugiere es que se siga realizando estudios con una muestra más amplia y que se tenga acceso directa a esta para la obtención más precisa y fiable de los resultados.

Agradecimientos:

Agradecimientos directos al docente MSC. Juan Pablo Arias Córdoba por su apoyo académico e incentivo a la investigación.

Conflicto de Intereses

Yo, Cristina Solórzano y Ruth Rezabala declaro que: He leído y comprendido las políticas de conflictos de intereses de Journal Growing Health.

Confirmando que no tengo ningún conflicto de interés financiero, personal o profesional que

pueda influir en los resultados, interpretaciones o conclusiones presentadas en el artículo titulado “El razonamiento cognitivo, lógico y matemático en pacientes con síndrome de Down”.

En caso de tener algún conflicto de interés potencial, como afiliaciones laborales, financiamiento de organizaciones comerciales o intereses personales, lo revelaré explícitamente en la sección de "Declaración de Conflicto de Intereses" del artículo.

Atestiguo que todos los autores han revisado y están de acuerdo con esta declaración, y que cualquier conflicto de interés relevante ha sido divulgado.

Esta declaración de conflicto de intereses es obligatoria para todos los autores que envían artículos a Journal Growing Health. Cualquier omisión o falsificación de información puede resultar en la descalificación del artículo y otras acciones según las políticas de la revista.

Referencias Bibliográficas

1. Pérez Chávez DA. Síndrome de Down [Internet]. Revistas bolivianas; 2014 [citado 13 de mayo de 2024]. Disponible en: http://revistasbolivianas.umsa.bo/scielo.php?pid=S2304-37682014000600001&script=sci_arttext&tlng=es
2. THE WARREN CENTER. ¿Cuáles son los tipos de síndrome de Down? - El Centro Warren [Internet]. The Warren Center; [citado 19 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://thewarrencenter.org/es/help-information/down-syndrome/what-are-the-types-of-down-syndrome/>
3. Skallerup SJ. Artículo: El desarrollo de los bebés con síndrome de down - Síndrome de Down [Internet]. Down21; 2008 [citado 19 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://www.down21.org/revista-virtual/400-revista-virtual-2008/revista-virtual-noviembre-2008/articulo-profesional-noviembre-2008/1595-el-desarrollo-de-los-bebes-con-sindrome-de-down.html>
4. Artigas López M. SÍNDROME de DOWN (Trisomía 21) [Internet]. Asociación Española de Pediatría. [citado 19 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/6-down.pdf>
5. Fernandez M, García Ramos, Corbí Caro, Alemany Peñarrubia, Fernandez Odonnell, Castello Pomares. Neurología y síndrome de Down. Desarrollo y atención temprana [Internet]. [citado 13 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://sid-inico.usal.es/docs/F8/ART21713/malea.pdf>
7. Morris S, Farran EK, Gilligan-Lee K. Exploring relative strengths in people with Down syndrome: Spatial thinking and its role in mathematics. J Exp Child Psychol. 2024;246. Disponible
8. MEMIŠEVIĆ H, MAČAK A. FINE MOTOR SKILLS IN CHILDREN WITH DOWN SYNDROME. Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd). 2014;13(4):13. <https://doi.org/10.5937/specedreh13-7465>

9. Lersilp S, Putthinoi S, Panyo K. Fine Motor Activities Program to Promote Fine Motor Skills in a Case Study of Down's Syndrome. *Glob J Health Sci.* 2016;8(12):4.
10. Fidler DJ, Hepburn SL, Mankin G, Rogers SJ. Praxis Skills in Young Children With Down Syndrome, Other Developmental Disabilities, and Typically Developing Children. *Am J Occup Ther.* 2005;59(2):129-38.
11. Henao O, Ramírez D, Giraldo L. Diseño y experimentación de una propuesta didáctica apoyada en tecnología multimedial para el desarrollo de habilidades comunicativas en niños con síndrome de down [Internet]. *Comunicación-Educación*; 2017 [citado 25 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://doi.org/10.4000/books.sdh.208>
12. Marín D, Cuenca M. Eficacia de la intervención en las dimensiones del lenguaje en alumnado con Síndrome de Down. Una revisión teórica
13. Lormendez N, Cano A. Educación inclusiva de preescolares con síndrome de Down: la mirada de un grupo de educadoras de Veracruz, México [Internet]. 2020 [citado 25 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://doi.org/10.15517/aie.v20i2.41665>
14. Calvopiña-Roca E, Ayala J. Inclusión Laboral y Social de Personas con Síndrome De Down: un Estudio De Caso [Internet]. 2024 [citado 25 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://doi.org/10.18004/ucsa/2409-8752/2024.011.01.054>
15. Viteri A, Pacciota A, Avilés A, Zeballos J. Competencias Pedagógicas parentales orientadas a la atención de niños con síndrome de Down. *Rev Ecuat Psicol* [Internet]. 2018; [citado 22 de julio de 2024]. Disponible en: <https://doi.org/10.33996/repsi.v1i1.4>